

LA NOCIÓN DE MUNDO DE LA VIDA: DE HUSSERL A HABERMAS

HERNANDO
SALCEDO GUTIÉRREZ*

* Docente Tiempo Completo Facultad de Derecho, UNAULA. Investigador grupo Círculo de Humanistas Latinoamericanos. nansalcedo@gmail.com

El autor ha realizado estudios de Filosofía e Historia en la Universidad Autónoma Latinoamericana (Medellín) y de Psicología en la Universidad de Antioquia. Especialista en Cultura Política: Pedagogía de los Derechos Humanos (UNAULA) y en Docencia de las Ciencias Sociales (FUNLAM). Estudios de Maestría en Educación y Desarrollo Humano, Cinde-U. de Manizales. Candidato a Doctor en Educación (UNED-Madrid). Doctorando Filosofía (UPB). Profesor universitario desde 1989. Director académico de la Revista del Círculo de Humanidades de Unaula, donde publica sus reflexiones.

La última evidencia, según la cual toda evidencia de realizaciones objetivo-lógicas en las que se basa la teoría objetiva, posee sus fuentes escondidas de fundamentación en las operaciones últimas de la vida; es en esta vida donde el darse evidente del mundo vivido tiene su sentido de ser precientífico (Husserl, E., 1991: 132).

El tema husserliano del mundo de la vida se asocia con la idea de un nuevo camino hacia la fenomenología trascendental ante las insuficiencias de la vía cartesiana (Walton, R., E., 2008: 32).

Resumen: Sin lugar a dudas, una de las categorías más fértiles en los estudios sociales de la contemporaneidad es la de *mundo de la vida*. Expuesta con la intención de construir una fenomenología trascendental que posibilitara superar algunos impases que Husserl notaba en

la cultura occidental, especialmente en lo que tiene que ver con la pretensión de exclusión del sujeto por la ciencia moderna en pro de una objetividad que nos hiciera imparciales a la hora de hablar sobre el mundo y los humanos. Tal intención había conducido, piensa Husserl, a un cierto vacío de sentido en la vida de los sujetos y al deterioro de las relaciones sociales, por lo que era urgente proponer una metodología filosófica que permitiera superar semejante despropósito. El objeto de esta intervención es arriesgarme a revisar esta categoría en lo que tiene que ver con sus posibilidades comprensivas del malestar de nuestra sociedad. Su proyección teórica, revisada en términos comunicativos por Habermas y superada como una filosofía de la conciencia, podría permitirnos acercarnos a comprensiones muy fructíferas de nuestra realidad-mundo. En lo que sigue voy a explicitar esta categoría en términos de la filosofía trascendental de Husserl (I), para luego revisar la transformación habermasiana (II) y aproximarme a una comprensión de nuestra realidad social (III). Palabras clave: Mundo de la vida, Husserl, Habermas, Filosofía Trascendental, Acción Comunicativa.

I. Husserl: el mundo de la vida como categoría de la filosofía fenomenológica trascendental

Si bien es cierto que <el mundo de la vida> hace sus primeras apariciones como término filosófico en un momento ya avanzado de la trayectoria de Husserl, en torno a los años 20, el problema al que apunta y gran parte de los contenidos a los que se refiere pertenecen a las preocupaciones de este autor desde sus primeras grandes publicaciones (P. Redondo Sánchez).

Si nos atenemos a la preocupación primera y fundamental de Husserl, la crisis de la cultura occidental, entenderemos su propósito de buscar herramientas conceptuales para salir de este momento. Así, su clásica noción de filosofía lo llevará a buscar un saber primero y universal que nos posibilite comprender ese momento y ser capaces de regir nuestras vidas por principios racionales. La filosofía debe ser, por tanto, la que nos permita saber cuál es el comienzo auténtico del pensamiento, una filosofía también "científica", que fuera capaz de develar ese sentido nefasto en que había caído la cultura occidental. Ahora bien, ¿cuál era ese sentido? ¿Cuáles eran las ideas que a juicio de Husserl tenían en crisis a la cultura

occidental? Sin lugar a dudas, eran las ideas epistemológicas reinantes en el momento: el paradigma logicista, matematizador, fisicalista, metodológicamente monológico, conocido como positivismo. Las ideas del movimiento filosófico-científico positivista habían conducido a la humanidad por el camino equivocado en los intentos de comprensión y explicación del mundo, al tomar como "suelo" el "mundo natural", único capaz de darnos la "experiencia pura", experiencia alejada de toda acción y reflexión metafísica. Descuidaron el mundo de la vida y lo redujeron a su mínima expresión, cosificando al hombre y desvalorizando su subjetividad.

Sin embargo, a juicio de Husserl (1991: 53):

El ropaje de ideas que conocemos como 'matemática y ciencia natural matemática', o incluso el ropaje de símbolos de las teorías matemático-simbólicas, cubre —tanto para el científico como para los hombres cultos— todo cuanto asumido como naturaleza 'objetiva, real y verdadera' ocupa el lugar del mundo de vida, lo disfraza. El ropaje de ideas hace que tomemos por ser verdadero lo que es un método, un método destinado a corregir en un *progressus in infinitum* las toscas predicciones mediante predicciones científicas. El ropaje de ideas hizo que el auténtico sentido del método, de las fórmulas, de las teorías, permaneciera ininteligible y no fuera nunca comprendido en la ingenua génesis del propio método.

De allí que la formalización lógico-matemática del mundo, hecha por las ciencias positivas, terminara proponiendo un sentido compuesto solo por fórmulas que no se aproximan a una intuición pura del mundo; es como si, en determinado momento, las ciencias ya no hablaran del mundo del que supuestamente se ocupan. Hemos tomado por verdad lo que es un método, una estrategia para conocer, con el agravante de que no puede ser cuestionado porque es el método correcto. Esto conduce a la pérdida de la posibilidad intuitiva de conocer el mundo, perdiéndose en el plano humano la actividad precientífica.

En la perspectiva husserliana, es en esta actividad precientífica —el mundo de la vida— donde el científico se pregunta y se responde por

los fenómenos. Es allí donde están las raíces de nuestro pensar. En sus términos:

La última evidencia, según la cual toda evidencia de realizaciones objetivo-lógicas en las que se basa la teoría objetiva, posee sus fuentes escondidas de fundamentación en las operaciones últimas de la vida; es en esta vida donde el darse evidente del mundo vivido tiene su sentido de ser precientífico (Husserl, 1991: 132).

En términos de Walton (2008: 191):

El mundo de la vida es el mundo en el que nos desenvolvemos cotidianamente. Tiene su núcleo de naturaleza, pero es sobre todo el mundo de los intereses humanos que está cargado de significaciones axiológicas y prácticas provenientes de la vida social e histórica... Ante todo, el mundo de la vida contiene un sector configurado por cosas que se perciben efectivamente.

En el mundo de la vida están nuestras experiencias, emociones, sentimientos, subjetividades: nuestras vivencias. Es un mundo que no se nos da por las relaciones con lo exterior, con los objetos, sino por el sentido, por el significado primero que damos cuando vivimos la realidad; sentido que depende de la tradición, de la cultura en que nos hayamos desenvuelto. Así, en principio, el mundo de la vida surge del yo y su acto consciente de significar de forma inmediata el fenómeno vivido; significación que lleva anexa la con-vivencia con otros yo, es decir, una vida social.

Con esta perspectiva epistemológica, pretende Husserl mostrar las virtudes del mundo puramente intuitivo, ese de las realidades dadas todos los días, mundo conocido que permite hablar de lo desconocido: "El mundo de la vida concreto es, pues, la base fundante del mundo científicamente verdadero y, al mismo tiempo, lo engloba en su propia concreción universal" (Husserl, 1991: 139). Es un mundo que siempre ha estado allí, pre-dado, horizonte de nuestras acciones y reflexiones, y el científico no puede olvidar ello: "Entre los objetos del mundo de la vida encontramos también a los hombres, con todo su quehacer, actuar y padecer, viviendo en común en el horizonte mundano en sus respectivas uniones sociales, y sabiéndose en todo ello" (Husserl, 1991: 149).

Como puede apreciarse, es toda una reivindicación de la subjetividad, por lo que es lícito afirmar que, con Husserl, se inaugura una nueva forma de entender la actividad científica, aquella que tiene sus raíces en el pre-darse del mundo, ciencia "de aquello que constituye el terreno-base y universal para cualquier objetividad" (1991, 150). Ciencia donde el sujeto mediante la *reducción trascendental* (epojé) inicia un camino que va de su conciencia a la conciencia del mundo, tornándose así la conciencia en la dadora de sentido y la validadora de los acontecimientos del mundo. Si la interpretación es correcta, diríamos que hemos dado un *paso del pre-darse*, propio de nuestra relación con el mundo, a un *saber científico*, propio de la actividad científica. Y todo ello sin desconocer lo pre-dado como iniciador de esa acción, así como reafirmando la subjetividad propia de ese segundo momento. Así, más que una oposición al mundo de la ciencia, el mundo pre-dado es el posibilitador de la reflexión científica. De allí que pueda afirmarse que ese mundo que se nos presenta es, por tanto, un *a priori* trascendental.

En términos de Walton,

El darse-previo del mundo en la actitud natural significa que el yo-hombre que experiencia el mundo dispone de una "cognoscibilidad del mundo" o de "horizontes de cognoscibilidad", en el sentido de que no solo cuenta con los objetos de la experiencia sino con un saber acerca de sus estructuras más generales (Walton, 2008: 27).

Ahora bien, la idea de Husserl es que para eso es la fenomenología: con ella podríamos describir lo que vamos viviendo en el mundo, eso

¹ Epojé: suspensión del juicio. Según el diccionario de Ferrater Mora: "en la definición de Sexto el Empírico, "es estado de reposo mental"... por el cual ni afirmamos ni negamos. "...Un estado que conduce a la imperturbabilidad". En términos de Husserl: poner entre paréntesis algo del mundo cotidiano, para luego volver a las cosas mismas a fin de alcanzar el residuo fenomenológico de la conciencia trascendental. Al abandonar la tesis natural, "se produce la suspensión o colocación entre paréntesis (Ausschaltung, Einklammerung) no solamente de las doctrinas acerca de la realidad, y de la acción sobre la realidad, sino de la propia realidad. Ahora bien, éstas no quedan eliminadas, sino alteradas por la suspensión. Por lo tanto, el "mundo natural" no queda negado ni se duda de su existencia" (Ibid., I, H31-2, 55).

que se nos presenta en la vida cotidiana y aún no está contaminado por interpretaciones mucho menos científicas. La fenomenología trascendental nos permite, por tanto, regresar a la experiencia primaria de las cosas cotidianas.

Por eso el primer paso en la nueva vía hacia la fenomenología trascendental que parte del mundo de la vida es elaborar una ontología de este mundo que ponga de manifiesto sus estructuras esenciales. Para establecer esta ontología es necesaria *una primera reducción* de todas construcciones ideales que encubren al mundo de la vida (Walton, 2008: 32).

Esta ontología parte del mundo de las cosas, ya que solo ellas mismas podrán permitirnos esclarecer sus estructuras, su constitución.

Pero ello no basta para subsanar los errores cartesianos: se requiere de una segunda reducción por medio de la cual la estructura ontológica del mundo es puesta en contacto con la subjetividad trascendental. Este camino, supone Husserl, subsana el problema cartesiano porque ahora no se nos muestra como pérdida del mundo y limitación de la conciencia (Walton, 2008). Es una vía que permite la verdadera y primera libertad del filósofo: "libre de la atadura interior más fuerte y universal, y a la vez más oculta: la atadura al darse-previo del mundo" (Hua, VI: 154).

Con la epojé, llegamos a tener conciencia absoluta independiente del mundo; con ella ponemos en entredicho (el *paréntesis* husserliano) la suposición naturalista de la realidad exterior: es la suspensión del juicio si mis ideas son producto de la realidad o de mis elucubraciones interiores. Así, desde ahora, podemos suponer que el mundo va anexo a la conciencia, unidos además por la intencionalidad, produciéndose el sentido del mundo como una narración propia de la conciencia.

Para sintetizar este apartado: la actitud moderna, específicamente positivista, olvidó al mundo de la vida como el fundamento de sentido de la vida misma, incluyendo la actividad científica. El mundo de la vida es el

reino de la intuición², evidencia original del mundo y su sentido; mundo *a priori* que se manifiesta en un horizonte de sentido. Su estructura es la cosa misma y la conciencia de ella, acto reflexivo que permite conocer la esencia de la cosa, y entenderla como dato subjetivo de una conciencia. Mientras que la actitud positivista o actitud natural nos muestra una perspectiva no revelada por la intuición, construcción lógica resultado del "mundo verdadero", material, que deja escapar el sentido de la cosa misma.

Es por ello que se requiere de una epojé: pasar de una actitud naturalista a una trascendental, que nos permita notar la trascendentalidad del mundo y la conciencia. Ahora, el sujeto no se relaciona "objetivamente" con el mundo, sino que su "intención" dirige la relación: el mundo es puro fenómeno, y el sujeto está reflexionándolo intencionalmente hasta constituirlo en su conciencia.

Aparece así la fenomenología trascendental, ciencia que mostrará cómo la subjetividad en su actividad trascendental revela el substrato oculto del mundo, substrato que la conciencia misma determina y constituye, es decir, le da su sentido y valor de ser.

II. Habermas: el mundo de la vida como categoría comunicativa

El concepto de mundo de la vida lo introduce provisionalmente, y, por cierto, desde la perspectiva de una investigación reconstructiva. Constituye un concepto complementario del de acción comunicativa (Habermas. J. 1988: tomo II, 169).

Habermas retoma la noción de "mundo de la vida" en el marco de estructuración de una teoría de la acción comunicativa, que le permitiera explicar ciertos impases de la cultura moderna-ilustrada y, alejándose de las aporías en que habían caído sus maestros, presentar formas viables de salir de tales impases. Si bien, la raigambre del asunto es husserliano, Habermas (1988) se enfoca en la crítica a tal noción, retomando el desa-

² Pertinente afirmar que en la reflexión de Husserl el sujeto está por encima del mundo; por tanto, la intuición como origen o principio no es ningún punto de vista ya que no está supuesta en el mundo. La perspectiva es distinta: es el mundo el que ha sido supuesto en la reducción.

rollo que de ella hace Schutz y Luckmann, partiendo de la idea de que la perspectiva fenomenológica de la misma no logra explicitar cómo se construye intersubjetivamente el "mundo de la vida", quedando encerrada la noción en una filosofía de la conciencia. Por tanto, su lectura, desde una teoría de la comunicación, es inminente.

Su propuesta de abandonar la lectura, desde una filosofía de la conciencia, le permite concebir el mundo de la vida "como un acervo de patrones de interpretación transmitidos culturalmente y organizados lingüísticamente" (Habermas, 1988: 176), por lo que al explicar qué une al mundo de la vida con las situaciones concretas que viven los hablantes, no necesita recurrir "al marco de una fenomenología y de una psicología de la percepción" (1988: 176-177). El desarrollo de esta hipótesis, que será nuestro próximo paso, debe recurrir primero a explicitar un poco la teoría de la acción comunicativa. Veamos.

La Teoría de la Acción Comunicativa: Mundo, Discurso y Racionalidad

La teoría del lenguaje de Habermas está inspirada en los trabajos de Humboldt y compenetrada de la discusión filosófico-lingüística contemporánea. Por ello, su trabajo, una especie de "reconstrucción" de esta discusión, se pasea por Wittgenstein, Buhler, Austin, Peirce, Apel, Searle y muchos otros filósofos del lenguaje contemporáneos.

Su intención, en consonancia con sus predecesores de la llamada Escuela de Frankfurt, no se aleja de la de Husserl, en el sentido de continuar la crítica al positivismo epistemológico, por sus nefastas consecuencias en el ámbito socio-cultural. En este sentido, me parece más prudente conectar esta intención y, desde aquí, explicar la propuesta habermasiana³.

Como se recordará, los positivistas tenían la idea de que una proposición o expresión era correcta, verdadera y válida por su correspondencia con los hechos; es decir, la referían solo al mundo de los objetos.

³ Véase Salcedo, Hernando. Epistemología y lenguaje en la obra de J. Habermas. *Revista Ratio Juris*, N° 2. Universidad Autónoma Latinoamericana, Facultad de Derecho, 2005, pp. 115-131.

En otros términos, la expresión “Esta es una revista”, es válida y verdadera si efectivamente todos lo pueden comprobar, si todos la revisan y ven que cumple la función de revista. Es decir, la expresión es verdadera, porque corresponde a lo que en el mundo de los objetos se conoce como revista. Pero si digo “Esto es un cuaderno”, y cuando ustedes lo revisan le ven las características de revista, según los positivistas, puede catalogarse mi expresión como falsa y tildarme a mí de irracional.

Pero el asunto se complejiza más cuando yo lanzo expresiones que no tienen correspondencia con el mundo de las cosas, de los objetos observables, medibles y cuantificables. Por ejemplo: “Está prohibido fumar en el salón de clases”. *Está* es una expresión normativa, tiene elementos propios del mundo de los objetos, como salón y fumar; pero en esencia, de ella yo no puedo decir que sea una expresión falsa o verdadera, pues toda ella no es ni falsa ni verdadera, es solo una expresión normativa. Lo mismo puede decirse de expresiones como “me gusta esa mujer”, o “me gusta la comida de mar”. Son expresiones que, en esencia, no tienen una correspondencia verdadera o falsa con el mundo de los objetos.

Este tipo de expresiones, de las que no puede decirse que sean verdaderas o falsas y, por tanto, de las que no podemos decir que es racional o no quien las emite, los positivistas proponen considerarlas como simples decisiones. Es tu decisión respetar o no la norma, es tu decisión comer o no comida de mar, y es tu decisión que te guste o no esa mujer.

Por su parte, Habermas pretende llevar su análisis mucho más lejos, es decir, romper con la unidireccionalidad “objetivista” (en tanto se refiere a objetos) del positivismo y reclamar validez también para las expresiones no referidas a objetos.

Nótese, entonces, que Habermas está trayendo a colación tres mundos distintos de acción de los sujetos capaces de lenguaje: el mundo objetivo, el mundo normativo y el mundo subjetivo; cada uno con una pretensión de verdad distinta. En este sentido, la Teoría de la Acción Comunicativa pretende demostrar la racionalidad del mundo ético-moral, o práctico-moral —como lo llama Habermas— y del mundo subjetivo. Pero, para ello, tiene primero que proponer un concepto fuerte de racionalidad,

por lo que la primera parte de tal texto *Teoría de la Acción Comunicativa*, está dedicado a tal tema (Habermas, 1988). Veamos esto.

Según Habermas (1988)⁴, la racionalidad tiene que ver con el uso del conocimiento que hacen los sujetos capaces de lenguaje y acción. En ese sentido, decimos que son racionales, emisiones o comportamientos que tienen tres características fundamentales:

- a) Están precedidas de un SABER FIABLE
- b) A pesar de tal saber fiable, tales emisiones o comportamientos son SUSCEPTIBLES DE CRÍTICA
- c) Ante las críticas, la única defensa posible es la ARGUMENTACIÓN, con el ánimo de fundamentarlas.

Estas tres características de la emisión o acción racional nos conduce, a su vez, a una ampliación de los ámbitos de racionalidad, ya que, como puede notarse, no solamente es racional el científico que hace una afirmación y es capaz de defenderla, sino también quien "sigue una norma vigente y es capaz de justificar su acción frente a una crítica, interpretando una situación dada a la luz de expectativas legítimas de comportamiento"; como, también,

aquel que expresa verazmente un deseo, un sentimiento, un estado de ánimo, que revela un secreto, que confiesa un hecho, etc., y que después convence a un crítico de la autenticidad de la vivencia así develada sacando consecuencias prácticas y comportándose de forma consistente con lo dicho (Habermas, 1988: 33-34).

Es, en este sentido, que Habermas puede afirmar que a diversas formas de argumentación corresponden diversas formas de pretensión de validez, las que a su vez se refieren a diversas formas de manifestaciones objetivas en la vida cotidiana.

Veamos esto más explícitamente: En el transcurso de la vida, podemos enfrentar interrogantes, como: ¿Por qué los cuerpos caen?, ¿por qué se da el día y la noche?, ¿qué tipo de virus produce el sida? Interrogantes

⁴ Véase, especialmente, tomo I. pp. 24 ss.

denominados "objetivos". Ahora bien, llamamos racional a una persona que aborda estos interrogantes desde la ciencia empírico-analítica, pues es la más adecuada para darnos respuestas fiables.

Habermas afirma que cuando estas personas emprenden su trabajo **PRETENDEN** conseguir un conocimiento verdadero (o por lo menos válido por algún tiempo). Por ello llama a tal pretensión "pretensión de verdad". Son personas que expresan opiniones bien fundadas y actúan con eficacia para poder lograr el éxito. Ahora bien, el medio lingüístico en que estas experiencias se expresan o se problematizan, lo denomina *discurso teórico*.

Por otra parte, también, durante la vida surgen otro tipo de interrogantes: ¿Por qué entré a estudiar esta carrera y no otra? ¿Por qué me gusta María y no Ana? ¿Por qué prefiero tales películas y no otras? Es decir, interrogantes netamente subjetivos a los que no les hallaremos soluciones desde la racionalidad de las ciencias empírico-analíticas. Cuando estamos deliberando sobre este tipo de interrogantes, al emitir nuestro parecer pretendemos que nos crean. Por ello, Habermas llama a tal pretensión "pretensión de veracidad". En este sentido, una persona es veraz y, por lo tanto, **RACIONAL**, cuando se comporta de acuerdo con lo que dijo. Si dijo que solo le gustan películas de vaqueros, pues es racional cuando hace acciones para conseguirlas y poder verlas. Si ama a María, pues realiza acciones que así lo demuestren. Es decir, con sus acciones, tiene el sujeto que convencer a un posible crítico de su veracidad. Habermas propone llamar al discurso en que se realizan tales deliberaciones *Discurso crítico-estético o terapéutico-estético*.

Están, además, aquellos problemas que se refieren a las normas morales de convivencia social. Cuando los problematizamos pretendemos ser una persona "íntegra". Por ello, Habermas denomina a tal pretensión "pretensión de **RECTITUD**". Una persona es recta, y en este caso racional, cuando sigue una norma vigente y es capaz de justificar su acción frente a un crítico. El discurso desde el cual problematizamos estas acciones o emisiones lo denomina *Práctico o Práctico-moral*.

Como puede notarse, con ello Habermas ha argumentado suficientemente la posibilidad de un reconocimiento a expresiones distintas

al mundo objetivo. Podemos decir que le ha dado estatus de racional a quien las emite, independientemente de ser consideradas verdaderas o falsas. Así pues, el único reino de este mundo no es el reino de los objetos, también tenemos otros suficientemente dignos de ser reconocidos. Reinos para los cuales, la comunicación cotidiana, el pequeño acuerdo, la comprensión, son los que los dirigen. Siguiendo con nuestra metáfora diríamos que es el reino de las acciones comunicativas.

Acción comunicativa y acción estratégica

La propuesta de una Teoría de la Acción Comunicativa tiene como tarea "Investigar la razón inscrita en la propia práctica comunicativa cotidiana y reconstruir a partir de la base de validez del habla un concepto no reducido de razón" (Habermas, 1990: 506). En este sentido, responde a una pregunta muy amplia, a saber: ¿Cómo es posible el orden social? La respuesta a tal asunto, supone Habermas, debe aclarar primero las condiciones bajo las cuales alguien puede coordinar sus acciones con los otros, de tal manera que puedan llevar adelante un plan de acción común establecido con anterioridad.

Pues bien, los seres humanos disponemos, fundamentalmente, de dos mecanismos para coordinar las acciones: el entendimiento y el influjo, base de los conceptos "Acción Comunicativa" y "Acción Estratégica".

Por entendimiento, podemos considerar

el hecho de que el hablante y el oyente tengan una comprensión idéntica... es decir, hablante y oyente se han entendido con respecto a la utilización que le dan a ciertas expresiones lingüísticas y al sentido de las distintas pretensiones de validez que plantean mediante ellas. Se diría, entonces, que ha tenido lugar una acción comunicativa elemental (Montoya, 1989: 101).

Una vez sucedido ello, se inicia un proceso de entendimiento en su significación máxima, es decir, se busca llegar a un acuerdo racionalmente motivado. Ello implica que cuando nos dirigimos y presentamos nuestras pretensiones de validez, invitamos al otro, no a seguirnos ciegamente, sino a que también tome posición. Cuando lo hace, podemos

decir que se ha llevado a cabo una *acción comunicativa compleja*, lo que no quiere decir que me dijo "sí", sino que ambos hemos expuesto buenas razones para defender nuestros puntos de vista. Siguiendo a Montoya (1989: 103), podemos llegar así a una primera aproximación de lo que entenderemos por acción comunicativa:

Se puede definir la acción comunicativa como aquella en la cual un hablante presenta pretensiones de validez que él mismo no considera absolutas, sino precisamente criticables, es decir, examinables a la luz de buenas razones, invitando al oyente a que tome posición frente a ellas con un "sí" o un "no" racionalmente motivados, de tal manera que puedan llegar a un entendimiento o consenso sobre un saber común, esto es, intersubjetivamente compartido, que les permita coordinar transparentemente sus acciones.

Ahora, cuando la acción es orientada a partir del influjo, lo que busca uno de los participantes de la comunicación es influir sobre el otro, manipularlo como un objeto cualquiera, con el fin de inducirlo a actuar de una manera que convenga a sus intereses particulares. Por ello, podemos considerar tal acción como estratégica, acción en la que solo interesa el éxito, el logro de los fines que se persiguen en un plan de acción. Como puede notarse, es una acción netamente instrumental que no conduce al orden social, pues no coordina racionalmente las acciones, ya que en ella se trata al otro como un objeto más de la naturaleza.

Las acciones comunicativas son definidas por Habermas, en contraposición a las acciones estratégicas. En las acciones comunicativas, nos dice:

Los planes de acción de los actores implicados no se coordinan través de un cálculo egocéntrico de resultados, sino mediante actos de entendimiento. En la acción comunicativa, los participantes no se orientan primariamente al éxito; antes persiguen sus acciones individuales bajo la condición de que sus respectivos planes de acción puedan armonizarse entre sí sobre la base de una definición compartida de la situación (Habermas, 1988: 367).

El mundo de la vida en J. Habermas

El mundo de la vida es, por así decirlo, el lugar trascendental en que hablante y oyente se salen al encuentro; en que pueden plantearse recíprocamente la pretensión de que sus emisiones concuerdan con el mundo (objetivo, subjetivo y social); y en que pueden criticar y exhibir los fundamentos de esas pretensiones de validez, resolver sus disentimientos y llegar a un acuerdo (Habermas, 1988: 179).

Como puede notarse en la extensa disertación anterior, la noción de *mundo de la vida*, que Habermas trae a colación, implica reconocer los distintos tipos de mundo (objetivo, social, subjetivo), las diferentes emisiones lingüísticas y las pretensiones de validez que llevan conexas. Así, los conceptos formales de mundo son el armazón categorial que sirve para clasificar en el mundo de la vida situaciones necesitadas de acuerdo (1988).

Si se logra mostrar las relaciones entre tipos de mundo y sus pretensiones en la vida concreta de los sujetos y, a su vez, ampliamos la noción husserliana de la sociedad, concibiéndola como mundo de la vida pero también como un sistema, habremos superado los errores de la concepción fenomenológica de *mundo de la vida*.

Para ello, reconozcamos primero que las acciones comunicativas puras “representan solamente casos límites” (Habermas, 1988: 171). En la acción diaria, cuando decimos una expresión, por lo regular ésta lleva conexas un elemento objetivo, uno social y uno subjetivo,

aun cuando en su manifestación solo *subrayen* temáticamente uno de estos tres componente. Hablantes y oyentes emplean el sistema de referencia que constituyen los tres mundos como marco de interpretación dentro del cual elaboran las definiciones comunes de su situación de acción (1988: 171).

Este marco situacional obliga a que los participantes de la comunicación tengan un referente común. Habermas se dedica en las páginas

que siguen a mostrar cómo un albañil nuevo en una obra, debe “tratar de entender”, con su acervo cultural, las exigencias o pedidos de los veteranos. Todo el asunto, para que quede claro que a las distintas redefiniciones de las acciones del albañil nuevo,

le subyacen las presuposiciones formales de comunidad o intersubjetividad que son el mundo objetivo, el mundo social y un mundo subjetivo propio de cada cual. Con este sistema de referencia los participantes en la comunicación suponen que las definiciones de la situación que en cada caso constituyen el trasfondo de una emisión concreta rigen intersubjetivamente (1988: 174).

Ahora bien, miles pueden ser las acciones y las emisiones que se desprenden de los casos concretos. Así, la categoría husserliana de horizonte aparece al reconocer que las situaciones vividas no son fijas, no son definidas: siempre poseen “un horizonte que se desplaza con el tema”. Por tanto, “una *situación* es solo un fragmento que los temas, los fines y los planes de acción realzan y articulan en cada caso dentro de los plexos o *urdimbres de remisiones que constituyen el mundo de la vida...*” (Habermas, 1988: 174). Las situaciones fluyen, los límites se expanden, siempre aparece un fragmento relevante para cada situación: el horizonte es móvil, “ya que remite a la complejidad del mundo de la vida”.

Es interesante resaltar, que el mundo de la vida está siempre presente en la interacción social como trasfondo de la escena vivida. Desde esta perspectiva, “el mundo de la vida aparece como un depósito de autoevidencias o de convicciones incuestionadas, de la que los participantes en la comunicación hacen uso en los procesos cooperativos de interpretación” (Habermas, 1988: 176). Interpretación que pueden hacer porque comparten una cultura y un lenguaje, de donde se desprende que cultura y lenguaje son constituyentes del mundo de la vida. Pero ellos no representan a alguno de los mundos expuestos, ni los encontramos en el mundo como algo objetivo, social o subjetivo. Cuando nos comunicamos nos movemos *dentro* del lenguaje y no podemos poner ante nosotros como algo intersubjetivo la emisión, como si el medio de comunicación

permaneciera en una especie de "semitrascendencia": frente al lenguaje, no podemos adoptar una actitud extramundana (Habermas, 1988: 177).

En síntesis, el "mundo de la vida" está integrado por aspectos sociales, culturales y de personalidad de los individuos; es el mundo que "viven" los sujetos, que pertenece solo a ellos, distinto a lo que "ven" en la sociedad, que aparenta ser "externa al sujeto"⁵.

La vida contemporánea, aduce Habermas, ha desarrollado mecanismos que provocan diferenciaciones radicales en los elementos del sistema (cultura, sociedad y personalidad), al punto que desde aquí podemos diferenciar las sociedades primitivas de las actuales. Pues bien, la forma como racionalizamos hoy se ve colonizada de forma tal que la comunicación pierde su potencial originario: liberarnos a partir del entendimiento. Por tanto, establecer formas puntuales de develar las comunicaciones en el mundo de la vida, será uno de los objetivos de una Teoría de la Acción Comunicativa.

III. Sociedad y mundo de la vida: develar el lenguaje como emancipación

Como ya lo dijimos, la noción de mundo de la vida, en perspectiva fenomenológica formulada por Husserl y desarrollada por Schutz y Luckmann, ha sido fructífera en las ciencias sociales por su intento de develar el lastre empirista que heredamos del siglo XIX, caracterizados por una noción de experiencia y realidad "fuerte", que se ha notado, sobre todo, en el naturalismo y el psicologismo. Desde la perspectiva fenomenológica, la experiencia humana ocupa lugar central, sobre todo en lo que tiene que ver con la forma en que se va constituyendo el mundo social en el individuo. Ahora bien, estos significados se adquieren vía tradición (Husserl):

⁵ La sociedad, compuesta entre otros elementos por instituciones, no podemos verla desde una perspectiva única (el mundo de la vida, por ejemplo, como hace Husserl), sino que debemos integrarla en estos dos elementos: sistema y mundo de la vida. Recuérdese que el sistema está compuesto por la cultura, la sociedad y la personalidad, y que estos elementos reflejan los tres mundos: objetivo, social y subjetivo.

aquella que me da todo un acervo de experiencia previa, tanto de mis propias experiencias inmediatas como de las experiencias que me transmiten mis semejantes, y sobre todos mis padres, maestros etc. Todas estas experiencias, comunicadas e inmediatas, están incluidas en una cierta unidad que tienen la forma de mi acervo de conocimiento, el cual me sirve como esquema de referencia para dar el paso concreto de mi explicitación del mundo. Todas mis experiencias en el mundo de la vida se relacionan con ese esquema, de modo que los objetos y sucesos del mundo de la vida se me presentan desde el comienzo en su carácter típico [...] (Schutz, 1977: 28).

El problema se origina cuando reconocemos que la cultura tiene medios, sobre todo en la cultura de la información y el conocimiento, para obligar al sujeto a pensar bajo una determinada forma, es decir, desde un tipo de “Racionalización”, y sobre una serie de temas impuestos. En otros términos, si reconocemos que el mundo de la vida nos da el suelo para pensar de forma primera y pre-teórica un asunto, si no develamos los mensajes ocultos que nos brinda la sociedad, esa primera impresión llevará una carga ideológica tan fuerte, que es probable que no nos permita despertar del letargo que en muchos asuntos esta sociedad nos ha llevado. Es lo que Schutz llamó el mundo apromblemático, considerado uno de los elementos fundantes del mundo de la vida: mundo asumido como evidente, presente, con el que nos encontramos y que vivenciamos. Pero esta perspectiva no nos dice cómo develar las fuertes cargas ideológicas de que podemos proveernos en este mundo.

En perspectiva habermasiana, no podemos desconocer la *colonización del mundo de la vida*, la intromisión de medios no lingüísticos como el poder y el dinero que llenan de contenido el mundo de la vida y desplazan el lenguaje, la comunicación, como el medio por excelencia de socialización y entendimiento.

Se requiere considerar, a lo Habermas, una trilogía de mundos, cada uno con una pretensión diferente, que permita comprender cuál es la petición del hablante. Y esa pretensión debe ser considerada como susceptible de problematizar; es decir, no tenemos por qué aceptarla de una, de modo que el interlocutor no le quede otra perspectiva que responderme también en el lenguaje, y así podamos esclarecer nuestras intenciones. Por tanto, es

con la mira de conformar un tipo de lenguaje que propenda por el entendimiento, como podríamos develar las cargas ideológicas que puede tener el mundo de la vida. Es de la misma sociedad como sistema que debemos proveernos de las herramientas que impidan tal colonización. Así, distinto a la teoría crítica de primera generación, la Teoría de la Acción Comunicativa "se muestra escéptica frente a la tesis de que en las sociedades postliberales haya sido liquidado el espacio de la opinión pública" (Habermas, 1988: 551).

Referencias

- Ferrater Mora, J. (1994). *Diccionario de Filosofía*. Madrid: Ariel Referencia.
- Habermas, J. (1988). *Teoría de la Acción Comunicativa*. Tomo II: *Crítica de la razón funcionalista*. Madrid: Taurus.
- _____. (1990). *Teoría de la Acción Comunicativa*. Complementos y estudios previos. Madrid: Cátedra.
- Husserl, E. (1991). *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Barcelona: Crítica.
- Montoya, J. (1989). "Acción comunicativa y acción estratégica". En *Lecciones de Noviembre*. Medellín: Universidad de Antioquia. Instituto de Filosofía.
- Redondo Sánchez, Pablo. (2003). "El mundo de la vida y el comienzo de la filosofía". En: *Factotum*. Revista online de filosofía, No. 4. Salamanca.
- Salcedo, Hernando. "Epistemología y lenguaje en la obra de J. Habermas". En *Revista Ratio Juris*, No. 2. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana, Facultad de Derecho, 2005, pp. 115-131.
- Schutz, A. (1977). *Las estructuras del mundo de la vida*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Walton, R. (2008). "Cuerpo propio, espacialidad y mundo de la vida". *Anuario de Filosofía Jurídica y Social*, No. 28. Buenos Aires.
- _____. El tema del mundo y la pregunta por el método fenomenológico. En: Eyzaguirre Tafra, Sylvia (editora). *Fenomenología y Hermenéutica*. Actas del I Congreso Internacional de Fenomenología y Hermenéutica. Santiago de Chile: Universidad Andrés Bello, Facultad de Humanidades y Educación, Departamento de Artes y Humanidades, pp. 31-42.